

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Nasimjonova Muxlisabegim Anvarjon qizi

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

O'TKIR HOSHIMOVNING "TUSHDA KECHGAN UMRLAR" ASARIDA KONFLIKT MASALASI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/IYUN